

TIL VA MADANIYATNI O'QITISHDA STRATEGIYALAR VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Ma'murova Farangiz Ne'matovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118494>

Annotatsiya

Maqolada til va madaniyatning uzviy bog'liqligi hamda chet tilini o'qitishda madaniyatni o'rgatishning turli strategiyalari va innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Xususan, Stern va boshqa olimlar tomonidan ilgari surilgan autentik muhit yaratish, madaniy kapsula, madaniy klaster, drama, minidrama, tanqidiy hodisalar, veb-kvest va madaniy qidiruv kabi metodlarning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy o'quv jarayonida portfolio, assessment hamda "Flipped Classroom" texnologiyalarining afzalliklari ham ko'rib chiqilgan. Ushbu yondashuvlar talabalarning nafaqat til bilimlarini, balki madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Til va madaniyat — bu bir-biridan ajralmas tushunchalar bo'lib, ular bir butunlikni tashkil etadi. Chet tilini o'rganish jarayoni faqat grammatik qoidalar, lug'at boyligi yoki talaffuzni o'zlashtirish bilangina cheklanmaydi. Aslida, til — bu xalqning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlarini, dunyoqarashi va hayot tarzi bilan chambarchas bog'liq hodisadir. Shu sababli chet tilini samarali o'qitish, avvalo, shu tilga xos bo'lgan madaniyatni ham o'rgatishni talab qiladi.

Kalit so'zlar. Til va madaniyat, madaniyatni o'qitish strategiyalari, autentik muhit, madaniy kapsula, drama, portfolio, assessment, flipped classroom, innovatsion texnologiyalar.

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirish alohida dolzarb masalaga aylangan. Turli olimlar tomonidan til va madaniyatni birgalikda o'qitishga oid samarali strategiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, Stern, Chastain, Mead va boshqa mutaxassislar madaniyatni o'rgatishning turli metodlari va yondashuvlarini ilgari surishgan. Quyida ana shu strategiyalar va ularning amaliy ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Madaniyatni o'qitish strategiyalari

Olimlar ta'kidlaganidek, madaniyatni o'rgatish jarayoni faqat nazariy ma'lumot berish bilangina chegaralanmay, balki talabalarni faol jalb qiladigan turli usullar orqali amalga oshirilishi lozim.

Autentik muhit yaratish strategiyasi.

Bu yondashuv orqali dars jarayonida o'quvchilar o'rganilayotgan til madaniyatining haqiqiy muhitini his qiladilar. Masalan, sinf xonasida plakatlar, xaritalar, milliy buyumlar yoki videomateriallar yordamida "madaniyat oroli"

yaratiladi. Bu usul talabaga tilni o'rganish bilan birga uni real hayotga bog'lash imkonini beradi.

Slice-of-Life strategiyasi.

Ushbu metodda dars boshida madaniyat hayotidan kichik "lavha" taqdim etiladi. Masalan, milliy qo'shiq, film parchalari yoki qisqa hikoya orqali talabalar shu xalqning hayot tarziga yaqinlashtiriladi. Bu usul o'quvchilarning diqqatini tortib, mavzuga qiziqishini oshiradi.

Madaniy kapsula va klaster strategiyalari.

Madaniy kapsula — bu muayyan madaniyatning qisqa tavsifi, uning o'ziga xos jihatlari haqida ixcham ma'lumotdir. Masalan, fransuz to'ylari yoki ingliz choy ichish marosimining qisqa ta'rihi. Klaster esa bir nechta kapsulani birlashtirgan holda kengroq madaniy ko'rinish beradi. Bu metod talabalarni solishtirish va muhokama qilishga undaydi.

Drama va minidrama strategiyasi.

Drama — madaniyatni jonli tasavvur etishning samarali vositasi. O'quvchilar sahna ko'rinishlari orqali boshqa xalq vakillarining roliga kirib, turli vaziyatlarni his qiladilar. Minidrama esa kundalik hayotdagi oddiy vaziyatlarni aks ettiradi va muhokama orqali talabalar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Tanqidiy hodisalar (Critical incidents).

Bu metod orqali o'quvchilarga muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Masalan, turli madaniyat vakillari o'rtasida yuz berishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar haqida voqea aytiladi va talabalar ushbu vaziyatda qanday yo'l tutish kerakligini muhokama qiladilar. Bu ularning muammoli vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish malakasini shakllantiradi.

Veb-kvest va madaniy qidiruv (Culture Quest).

Internet imkoniyatlari asosida tashkil etiladigan bu usullar talabalarning mustaqil izlanish, tahlil qilish va taqdimot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Talabalar onlayn manbalar orqali ma'lumot yig'ib, uni sinfda taqdim etadilar. Bu nafaqat bilimlarni boyitadi, balki texnologiyadan samarali foydalanish malakasini ham kuchaytiradi.

Innovatsion texnologiyalar

Zamonaviy ta'lim jarayonida faqat an'anaviy strategiyalar bilan chegaralanib bo'lmaydi. Talabalarni faol va mustaqil ta'limga jalb qilish uchun innovatsion texnologiyalar keng qo'llanmoqda.

Portfolio texnologiyasi.

Talaba o'rganilgan materiallarni o'z portfoliosiga yig'ib boradi. Bu jarayon talabani o'zini baholashi, shaxsiy yutuqlarini ko'rishi va mustaqil izlanishga odatlanishini ta'minlaydi. Portfolioda turli yozma ishlar, ijodiy topshiriqlar, madaniy ma'lumotlar jamlanadi.

Assessment texnologiyasi.

Ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashda qo'llanadigan ushbu texnologiya test, keys, intervyu, ijodiy ish va rolli o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Bu metod talabalarning nafaqat bilimini, balki tahliliy va ijodiy yondashuvini ham baholash imkonini beradi.

Flipped Classroom texnologiyasi.

"Teskari sinf" modeli orqali talabalar darsgacha materialni mustaqil o'rganadilar, dars jarayonida esa muhokama va amaliy mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratiladi. Bu usul talabani faoliyatini kuchaytirib, o'qituvchini esa yo'naltiruvchi roliga o'tkazadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'qitishda madaniyatni chuqur o'rgatish ta'lim samaradorligini oshiradi. Stern, Chastain va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar, shuningdek, portfolio, assessment va flipped classroom kabi innovatsion texnologiyalar talabalarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka va madaniyatlararo muloqotga tayyorlaydi. Shunday qilib, til va madaniyatni uyg'un holda o'qitish nafaqat lingvistik bilimlarni, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni ham rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022- yil 28- yanvarda qabul qilingan "2022-2026 -yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yilning 3- dekabrda "Iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori, <https://lex.uz/>
3. BOU FRANCH, P., BRÍGIDO CORACHÁN, A. & COPERIAS AGUILAR, M.J. 2014. History and Culture of English-Speaking Countries. A Task-Based Approach. València: PUV.
4. BREIDLID, A. Et al. (eds.) 1996. American Culture. New York: Rouledge.
5. BRIGGS, Asa. (1983) 1985. A Social History of England. Harmondsworth: Penguin. Dictionary of Language and Culture. Longman.
6. CAMPBELL, N. And A. KEVIN. 1999. American Cultural Studies. New York: Routledge.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- GILES, Judy & MIDDLETON, Tim. 1999. Studying Culture. A Practical Introduction. Oxford: Blackwell.

